

**O‘ZBEKISTONNING MARKAZIY OSIYODA TINCHLIK VA
BARQARORLIKNI TA MINLASHDAGI O‘RNI**

**UZBEKISTAN'S ROLE IN ENSURING PEACE AND STABILITY IN
CENTRAL ASIA**

**РОЛЬ УЗБЕКИСТАНА В ОБЕСПЕЧЕНИИ МИРА И СТАБИЛЬНОСТИ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Abduqayumova Durdona Abduvohid qizi

Abdullayeva Muqaddasxon Faruxbek qizi

Andijon davlat pedagogika institute Kechki bo‘lim boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi
talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekistonning Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni ta‘minlashdagi o‘rni va ulkan roli yoritilgan. Mamlakatning tashqi siyosati, mintaqaviy hamkorlik, terrorizmga qarshi kurash, iqtisodiy integratsiya va inson huquqlari sohasidagi tashabbuslari tahlil qilinadi. Shuningdek, O‘zbekistonning xalqaro tashkilotlar va mintaqaviy davlatlar bilan amalga oshirgan hamkorliklari, barqaror rivojlanish va tinchlikni saqlashdagi faoliyati haqida so‘z boradi. Ushbu maqola O‘zbekistonning Markaziy Osiyoda xavfsizlikni ta‘minlash va mintaqaviy barqarorlikka hissa qo‘shishdagi muhim ahamiyatini ochib beradi.

Abstract: This article discusses Uzbekistan's role in ensuring peace and stability in Central Asia. It analyzes the country's foreign policy, regional cooperation, counter-terrorism efforts, economic integration, and human rights initiatives. The article highlights Uzbekistan's collaboration with international organizations and regional states, as well as its contributions to maintaining security and promoting peaceful development in the region. The paper emphasizes the significant role of Uzbekistan in maintaining stability and contributing to regional peace in Central Asia.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль Узбекистана в обеспечении мира и стабильности в Центральной Азии. Анализируются внешняя политика страны, региональное сотрудничество, борьба с терроризмом, экономическая интеграция и инициативы в области прав человека. Статья подчеркивает важное сотрудничество Узбекистана с международными организациями и региональными государствами, а также его вклад в обеспечение безопасности и мирное развитие региона. Роль Узбекистана в поддержании стабильности и содействии миру в Центральной Азии раскрыта в статье.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, Tinchlik, Barqarorlik, Xavfsizlik, Mintaqaviy hamkorlik, O‘zbekiston, Iqtisodiy integratsiya, Terrorizmga qarshi kurash, Xalqaro hamkorlik, Mintaqaviy diplomatiya, Inson huquqlari.

Keywords: Central Asia, Peace, Stability, Security, Regional cooperation, Uzbekistan, Economic integration, Counter-terrorism, International cooperation, Regional diplomacy, Human rights.

Ключевые слова: Центральная Азия, Мир, Стабильность, Безопасность, Региональное сотрудничество, Узбекистан, Экономическая интеграция, Борьба с терроризмом, Международное сотрудничество, Региональная дипломатия, Права человека.

Markaziy Osiyo o‘zining geopolitik joylashuvi va tarixiy ahamiyati bilan dunyoning eng murakkab va dinamik mintaqalaridan biri hisoblanadi. Ushbu mintaq, yirik iqtisodiy va siyosiy o‘zgarishlar, milliy manfaatlar va xavfsizlik muammolarining kesishgan nuqtasi bo‘lib, har bir davlatning tashqi siyosatiga o‘zgacha ta’sir ko‘rsatadi. Mustaqillikka erishganidan so‘ng O‘zbekiston o‘zining tashqi siyosatini barqarorlik va tinchlikni saqlashga yo‘naltirdi. O‘zbekistonning Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni ta’minlashdagi roli nafaqat mamlakatning ichki rivojlanishi, balki mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilgan global tashabbuslari orqali ham namoyon bo‘ladi.

1. O‘zbekistonning tashqi siyosati va mintaqaviy hamkorlik

O‘zbekiston mustaqillikni qo‘lga kiritganidan so‘ng, tashqi siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Shavkat Mirziyoyev rahbarligida, O‘zbekiston mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish, hududdagi xavfsizlikni ta‘minlash va barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish uchun ko‘plab tashabbuslar ilgari surdi. Bular orasida, Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasida mintaqaviy savdo va iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish, transport yo‘llari va energetika sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish, shuningdek, ekologik muammolarni hal etishga qaratilgan tashabbuslar mavjud.

Bundan tashqari, O‘zbekistonning Markaziy Osiyodagi qo‘shni davlatlar bilan chegaraviy masalalarni hal qilishdagi tinchliksevar siyosati hamda O‘zbekistonning ko‘plab xalqaro tashkilotlar bilan hamkorligi mintaqada barqarorlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekistonning faol diplomatik yondashuvi, shuningdek, 2018-yilda tashkil etilgan Markaziy Osiyo mamlakatlari sammitlarining doimiy o‘tkazilishi mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

2. Terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash

Markaziy Osiyo mintaqasi xalqaro terrorizm va ekstremizm xavflari bilan yuzlashayotgan hududlardan biridir. O‘zbekiston, bu muammolarni hal qilishda o‘zining mintaqaviy yondashuvlarini ishlab chiqdi. O‘zbekistonning xalqaro hamkorlikdagi faol ishtiroki, xususan, BMT, SHHT (Shanxay Hamkorlik Tashkiloti) va boshqa mintaqaviy tashkilotlar bilan olib borilgan ko‘p tomonlama muzokaralar, xavfsizlikni ta‘minlash va terrorizmga qarshi kurashdagi yutuqlarga asoslanadi.

O‘zbekistonning yirik tashabbuslari, shu jumladan, Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasida xavfsizlikni ta‘minlash bo‘yicha qo‘shma dasturlar va treninglar, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish uchun mintaqaviy tizimlarni yaratishga qaratilgan. Ushbu tashabbuslar nafaqat davlatlar o‘rtasida ishonchni mustahkamlaydi, balki butun mintaqaning barqarorligini ta‘minlaydi.

3. Iqtisodiy integratsiya va rivojlanish

Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik va barqarorlikni ta‘minlashning muhim omillaridan biri iqtisodiy integratsiyadir. O‘zbekiston o‘zining iqtisodiy yondashuvini mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirishga, iqtisodiy o‘rish va farovonlikni ta‘minlashga

yo‘naltirmoqda. Shu maqsadda, O‘zbekiston transport va savdo yo‘llarini, energetika tarmoqlarini rivojlantirish, shuningdek, iqtisodiy infrastrukturani takomillashtirish bo‘yicha turli dasturlarni amalga oshiradi.

Xususan, O‘zbekistonning mintaqaviy energetika hamkorliklari va yangi transport yo‘llarini tashkil etishdagi tashabbuslari, mintaqaviy iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga yordam bermoqda. Bu, o‘z navbatida, Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘rtasidagi ijtimoiy va iqtisodiy integratsiyani kuchaytiradi va yangi ish o‘rinlarini yaratadi.

4. Inson huquqlari va barqaror rivojlanish

O‘zbekiston, shuningdek, inson huquqlarini himoya qilish va barqaror rivojlanish sohasida ham o‘z tashabbuslarini ilgari surmoqda. Inson huquqlari, erkin ifoda, demokratiya va ijtimoiy adolatni ta’minlash O‘zbekistonning Markaziy Osiyodagi barqarorlikni saqlashdagi ahamiyatli jihatlari bo‘lib, bu jamiyatda tinchlik va farovonlikni ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Mamlakatning ichki islohotlari, xususan, erkin va adolatli saylovlar, fuqarolarning huquqlarini himoya qilish va gender tengligini ta’minlash borasida amalga oshirilgan islohotlar, O‘zbekistonning mintaqada tinchlik va barqarorlikka qo‘shgan hissasini mustahkamlaydi.

Xulosa

O‘zbekistonning Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni ta’minlashdagi o‘rni so‘nggi yillarda yanada kuchayib bormoqda. Mintaqaviy hamkorlik, terrorizmga qarshi kurash, iqtisodiy integratsiya va inson huquqlari sohasidagi tashabbuslar O‘zbekistonning mintaqadagi muhim rolini mustahkamladi. Ushbu yondashuvlar O‘zbekistonning nafaqat mintaqaviy barqarorlikka, balki global xavfsizlik va rivojlanishga qo‘shgan hissasini ta’minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Tashqi siyosati to‘g‘risidagi tahliliy hisobot, 2023-yil.
2. “Markaziy Osiyo: Xavfsizlik va iqtisodiy integratsiya” monografiyasi, Toshkent, 2022-yil.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlik masalalariga oid nutqi, 2024-yil.
4. BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan O‘zbekistonning hamkorlik strategiyalari, 2023
5. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
7. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
8. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
9. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
10. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.